

मुद्रा व MSME कर्ज योजनांचा जालना जिल्ह्यातील उद्योजक विकासावर होणारा परिणाम

श्री. बजरंग बबन जाधव

संशोधक विद्यार्थी, श्री व्यंकटेश कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, देऊळगाव राजा,
जिल्हा- बुलढाणा, पिन कोड- 443204 (महाराष्ट्र)

Corresponding Author – श्री. बजरंग बबन जाधव

DOI - 10.5281/zenodo.18484096

सारांश (Abstract):

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानले जातात. रोजगारनिर्मिती, स्वयंरोजगाराच्या संधी व स्थानिक आर्थिक विकासांमध्ये या क्षेत्राचे योगदान महत्त्वाचे आहे. मात्र, पुरेशा भांडवलाचा अभाव ही MSME उद्योजकांसमोरील एक गंभीर समस्या राहिली आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी भारत सरकारने प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजना तसेच विविध MSME कर्ज योजना राबविल्या आहेत. प्रस्तुत संशोधनाचा उद्देश महाराष्ट्रातील जालना जिल्ह्यात मुद्रा व MSME कर्ज योजनांचा उद्योजक विकासावर होणारा परिणाम अभ्यासणे हा आहे. या अभ्यासासाठी प्राथमिक व दुय्यम माहितीचा वापर करण्यात आला आहे. कर्ज योजनांमुळे उद्योग सुरू करण्यास, व्यवसाय विस्तारास, उत्पन्नवाढीस व रोजगारनिर्मितीस कशी चालना मिळाली याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. अभ्यासातून असे आढळून आले की मुद्रा व MSME कर्ज योजनांचा जालना जिल्ह्यातील उद्योजक विकासावर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. तथापि, कर्ज प्रक्रियेतील अडचणी व वित्तीय साक्षरतेचा अभाव या काही मर्यादा अजूनही दिसून येतात.

कूट शब्द (Keywords): मुद्रा कर्ज योजना, MSME कर्ज योजना, उद्योजक विकास, वित्तीय समावेशन, जालना जिल्हा.

प्रस्तावना (Introduction):

उद्योजकता ही कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासाची मूलभूत ताकद आहे. नवीन उद्योगांची निर्मिती, रोजगारनिर्मिती, उत्पन्नवाढ, नवोन्मेष आणि समाजातील आर्थिक समावेश या सर्व बाबींमध्ये उद्योजकतेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. भारतात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र हा आर्थिक विकासाचा कणा मानला जातो. हे क्षेत्र ग्रामीण तसेच अर्ध-शहरी भागातील रोजगारनिर्मिती, स्वरोजगाराच्या संधी, स्थानिक उद्यमशीलतेचा प्रसार आणि आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करण्यात मोठे योगदान देते.

तथापि, जालना जिल्ह्यासारख्या कृषिप्रधान आणि उदयोन्मुख औद्योगिक जिल्ह्यात MSME उद्योजकांसमोरील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे पुरेशा भांडवलाचा अभाव आणि औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेपर्यंत मर्यादित पोहोच. अनेक उद्योजक उद्योग सुरू करण्यास किंवा विस्तार करण्यास इच्छुक असले तरी वित्तीय साधनांचा अभाव हा त्यांचा मोठा अडथळा ठरतो.

याच समस्येवर मात करण्यासाठी भारत सरकारने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) तसेच विविध MSME कर्ज योजना राबवल्या आहेत. या योजना उद्योजकांना सुलभ, परवडणारे व गहाण रहित कर्ज उपलब्ध

करून देऊन उद्योग सुरू करणे, व्यवसाय विस्तार करणे, उत्पन्न वाढवणे आणि रोजगार निर्मितीला चालना देणे यासाठी उद्देशित आहेत.

प्रस्तुत अभ्यासाचा उद्देश जालना जिल्ह्यातील MSME उद्योजकांवर मुद्रा व MSME कर्ज योजनांचा प्रत्यक्ष परिणाम तपासणे आणि त्यांच्या व्यवसाय वृद्धी, उत्पन्न सुधारणा, रोजगारनिर्मिती व उद्योग टिकावावर होणाऱ्या प्रभावाचे विश्लेषण करणे हा आहे. हा अभ्यास स्थानिक उद्योजकतेच्या विकासासाठी धोरणात्मक आणि व्यवहारिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा ठरेल.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) – वैशिष्ट्ये:

1. **उद्देश:** सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी किंवा विस्तारण्यासाठी सुलभ व गहाण रहित कर्ज उपलब्ध करणे.
2. **कर्जाची रक्कम:**
 - शिशु कर्ज: ₹ 50,000 पर्यंत
 - किशोर कर्ज: ₹ 50,001 ते ₹ 5,00,000
 - तरुण कर्ज: ₹ 5,00,001 ते ₹ 10,00,000
3. **कर्ज प्रकार:** गहाण रहित किंवा लहान सुरक्षा आवश्यकतेसह कर्ज.
4. **उपयुक्तता:** स्वरोजगार, छोटे व्यवसाय, व्यवसाय विस्तार, उत्पादन किंवा सेवा क्षेत्र.
5. **वित्तीय समावेशन:** बँक, RRBs (Regional Rural Banks) आणि NBFCs मार्फत सहज उपलब्ध.
6. **सुलभ प्रक्रिया:** कर्ज अर्ज ऑनलाइन किंवा स्थानिक बँक शाखेद्वारे करता येतो.

7. **विशेष वैशिष्ट्य:** नवउद्योजकांना व्यवसाय सुरू करण्यास प्रोत्साहन देणे, महिलांसाठी आणि ग्रामीण भागातील उद्योजकांसाठी प्राधान्य.

MSME कर्ज योजना – वैशिष्ट्ये:

1. **उद्देश:** सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) उद्योग सुरू करणे, उत्पादन क्षमता वाढवणे, व्यवसाय विस्तार करणे आणि आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करणे.
2. **कर्जाचे प्रकार:**
 - Working Capital Loan (संचालन भांडवलासाठी)
 - Term Loan (उद्योग स्थापन/विस्तारासाठी)
 - Export Credit (आयात-निर्यात व्यवसायासाठी)
 - Technology Upgradation Loan (तंत्रज्ञान सुधारणा / मशीनरीसाठी)
3. **कर्जाची रक्कम:** उद्योगाच्या गरजेनुसार बँक व वित्तीय संस्थांमार्फत निर्धारित.
4. **सुलभता:** बँक व वित्तीय संस्था MSME कर्जासाठी मार्गदर्शन व अर्ज प्रक्रियेत सहाय्य करतात.
5. **अतिरिक्त फायदे:**
 - कर्जाचा वापर उत्पादन वाढीस, रोजगार निर्मितीस आणि व्यवसाय टिकावासाठी करता येतो.
 - काही योजना महिलांवर किंवा अनुसूचित जाती/जमाती उद्योजकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करतात.

6. **सरकारी सहाय्य:** ब्याज सबसिडी, क्रेडिट गॅंटी, तसेच MSME मंत्रालयाच्या विविध योजनेद्वारे आर्थिक समर्थन.

संशोधनाची उद्दिष्टे (Research Objectives):

1. **जागरूकता मापन:** जालना जिल्ह्यातील उद्योजकांमध्ये मुद्रा व MSME कर्ज योजनांविषयीची माहिती आणि जागरूकता तपासणे.
2. **कर्जाचा परिणाम:** मुद्रा व MSME कर्ज योजनांचा उद्योजक विकासावर, व्यवसाय वाढ, उत्पन्न सुधारणा आणि रोजगार निर्मितीवर होणारा परिणाम अभ्यासणे.
3. **अडचणी ओळखणे:** उद्योजकांना कर्ज मिळविताना भेडसावणाऱ्या अडचणी, अडथळे आणि समस्यांचा अभ्यास करणे.
4. **धोरणात्मक सूचना:** कर्ज योजनांचा अधिक प्रभावी लाभ मिळवण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा आणि वित्तीय साक्षरता वाढीसंबंधी सूचना तयार करणे.
5. **स्थानिक उद्योजकतेला चालना:** जालना जिल्ह्यातील MSME उद्योजकांच्या टिकाव आणि व्यवसाय विकासासाठी कर्ज योजनांचा योगदान समजून घेणे.

साहित्याचा आढावा (Review of Literature):

महाराष्ट्र राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा वाटा आहे. रोजगारनिर्मिती, स्थानिक आर्थिक विकास, नवोन्मेष आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी या सर्व बाबींमध्ये MSME क्षेत्राचा प्रभाव मोठा आहे. या संदर्भात महाराष्ट्रात विविध अभ्यास झालेले आहेत.

महाराष्ट्रातील अभ्यास:

- **कुमार, आर. (2019)** यांनी महाराष्ट्रातील MSME क्षेत्रातील उद्योजकांवर मुद्रा कर्ज योजनांचा परिणाम अभ्यासला. त्यांच्या निष्कर्षानुसार ग्रामीण व अर्ध-शहरी उद्योजकांसाठी या योजनांचा उपयोग विशेषतः उपयुक्त ठरतो.
- **शिंदे, स. (2020)** यांनी पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील MSME उद्योजकांच्या अनुभवाचा अभ्यास केला. त्यात असे दिसून आले की कर्ज उपलब्ध झाल्यानंतर व्यवसाय विस्तार, उत्पन्न वाढ आणि रोजगार निर्मिती यामध्ये सकारात्मक बदल झाले.
- **भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) अहवाल (2018–2021)** मध्ये असे नमूद केले आहे की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना व MSME कर्ज योजना राज्यातील उद्योजकतेला चालना देत आहेत, विशेषतः नवउद्योजक, महिला उद्योजक आणि ग्रामीण उद्योजकांसाठी.
- **MSME मंत्रालय, महाराष्ट्र (2020)** च्या अहवालानुसार कर्ज योजनांमुळे सूक्ष्म उद्योजकांच्या व्यवसाय टिकाव, उत्पादन क्षमता आणि आर्थिक स्थैर्यात सुधारणा झाली आहे.

अभ्यासाची गरज:

अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे, महाराष्ट्रातले बहुतेक अभ्यास राज्य स्तरावर आहेत; परंतु जिल्हा पातळीवरील अनुभवजन्य अभ्यास कमी प्रमाणात उपलब्ध आहेत. विशेषतः जालना जिल्ह्यासारख्या उदयोन्मुख औद्योगिक व कृषिप्रधान जिल्ह्यातील MSME उद्योजकांवर **मुद्रा व MSME कर्ज योजनांचा प्रत्यक्ष प्रभाव** तपासणे आवश्यक आहे. हा अभ्यास स्थानिक

धोरणनिर्मिती, वित्तीय समावेशन आणि उद्योजक विकासासाठी उपयुक्त ठरेल.

संशोधन पद्धती (Research Methodology):

संशोधनाचा प्रकार:

हा अभ्यास अनुभवजन्य (Empirical) आणि वर्णनात्मक (Descriptive) संशोधन आहे. यामध्ये जालना जिल्ह्यातील MSME उद्योजकांवर मुद्रा व MSME कर्ज योजनांचा व्यवसाय विकासावर होणारा परिणाम तपासला गेला आहे.

माहिती संकलनाची पद्धत (Data Collection Method):

१. प्राथमिक माहिती (Primary Data):

- जालना जिल्ह्यातील 200 MSME उद्योजकांपासून संरचित प्रश्नावली (Structured Questionnaire) द्वारे माहिती गोळा केली गेली.
- प्रश्नावलीमध्ये कर्ज योजनांविषयी माहिती, कर्जाचा उपयोग, व्यवसाय वाढ, उत्पन्न सुधारणा, रोजगार निर्मिती आणि अडचणी या बाबींचा समावेश होता.
- डेटा गोळा करताना संपूर्ण गोपनीयता राखली गेली आणि स्वीकृती घेऊनच माहिती घेतली गेली.

२. दुय्यम माहिती (Secondary Data):

- RBI Reports Maharashtra (2018–2021)
- Ministry of MSME, Maharashtra Reports (2020)
- शासकीय अहवाल, संशोधन पत्रके, पुस्तके आणि ऑनलाइन स्रोत

- हे दुय्यम डेटा प्राथमिक माहितीच्या विश्लेषणासाठी आधार म्हणून वापरण्यात आले.

नमुना निवड (Sampling Technique):

- जालना जिल्ह्यातील MSME उद्योजकांचा निवडक नमुना (Purposive Sampling / Stratified Random Sampling) वापरून 200 उद्योजक निवडले गेले.
- नमुना निवडताना उद्योगाचे प्रकार (उत्पादन / सेवा), ग्रामीण-अर्ध-शहरी भाग, उद्योजकाची लिंगवर्ग (पुरुष / महिला) यांचा विचार केला गेला.

संशोधनाची मर्यादा (Limitations of the Study):

1. अभ्यास फक्त जालना जिल्ह्यातील उद्योजकांपुरता मर्यादित आहे.
2. उद्योजकांनी दिलेली माहिती स्वयं-प्रकाशित (Self-reported) असल्यामुळे काही प्रमाणात व्यक्तिनिष्ठ असू शकते.
3. सर्व उद्योग प्रकारांचा समावेश करणे शक्य नाही; मुख्यतः लघु उद्योग आणि सूक्ष्म उद्योगांचा अभ्यास करण्यात आला.

मुद्रा व MSME कर्ज योजनांचे फायदे आणि आव्हाने (Benefits and Challenges):

मुद्रा व MSME कर्ज योजनांचे फायदे (Benefits):

1. उद्योग सुरू करणे व विस्तार: कर्ज योजनांमुळे उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करणे, उत्पादन वाढवणे आणि नवीन उद्योग उभारणे सोपे झाले आहे.
2. रोजगार निर्मिती: MSME आणि MUDRA कर्ज योजनांमुळे स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढतात, ज्यामुळे सामाजिक व आर्थिक विकासाला चालना मिळते.

3. **उत्पन्न वाढ:** व्यवसाय विस्तार आणि कर्जाच्या सहाय्यामुळे उद्योजकांचे उत्पन्न वाढते, आर्थिक स्थैर्य सुधारते.
4. **महिला उद्योजकांसाठी प्रोत्साहन:** महिला उद्योजकांसाठी विशेष प्राधान्य दिले जाते, ज्यामुळे आर्थिक समावेशन आणि सामाजिक विकासाला चालना मिळते.
5. **ग्रामीण व अर्ध-शहरी उद्योजकांसाठी उपलब्धता:** बँकिंग प्रणालीपर्यंत पोहोच नसलेले उद्योजकही या योजनांचा लाभ घेऊ शकतात.
6. **वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion):** कर्ज योजना उद्योजकांना औपचारिक बँकिंग प्रणालीशी जोडतात, ज्यामुळे आर्थिक व्यवहार अधिक सुरक्षित व सुलभ होतात.

मुद्रा व MSME कर्ज योजनांतील आव्हाने (Challenges):

1. **दस्तऐवजीकरणातील गुंतागुंत:** कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया जटिल

फलित व चर्चा (Results and Discussion):

1) उद्योजकांची जागरूकता (Entrepreneur Awareness):

जागरूकतेचा प्रकार (Awareness)	टक्केवारी (Percentage)
मुद्रा योजना माहिती असलेले उद्योजक	75%
MSME कर्ज योजना माहिती असलेले उद्योजक	65%
ग्रामीण उद्योजक जागरूकता	55%
अर्ध-शहरी/शहरी उद्योजक जागरूकता	70%

असल्यामुळे काही उद्योजकांना कर्ज मिळविण्यात अडचण येते.

2. **वित्तीय साक्षरतेचा अभाव:** ग्रामीण व अर्ध-शहरी उद्योजकांमध्ये कर्ज योजना, व्याज दर, परतफेडीचे नियम याबाबत माहितीची कमतरता असते.
3. **माहिती पोहोचण्याची मर्यादा:** सर्व उद्योजकांपर्यंत योजना व कर्ज प्रक्रिया योग्य प्रकारे पोहोचत नाहीत.
4. **सुरक्षा आणि गहाण आवश्यकता:** काही MSME कर्जासाठी सुरक्षितता किंवा गहाण आवश्यकता असल्यामुळे छोटे उद्योजक संकोच करतात.
5. **कर्जाचा मर्यादित वापर:** कर्ज मिळाल्यानंतरही काही उद्योजक त्याचा व्यवसाय विस्तार किंवा टिकावासाठी पूर्ण वापर करू शकत नाहीत, कधीकधी व्यवहारातील अडचणीमुळे.

चर्चा (Discussion):

ग्रामीण उद्योजकांमध्ये जागरूकता कमी असल्यामुळे योजना लाभ पूर्ण प्रमाणात मिळत नाहीत. वित्तीय साक्षरता आणि मार्गदर्शन गरजेचे आहे. कारणे: डिजिटल साक्षरतेतील फरक, इंटरनेट सुविधा कमी असणे, आणि काही ग्राहक पारंपरिक व्यवहार पद्धतींवर अधिक अवलंबून आहेत.

2) व्यवसाय विकासावर कर्जाचा परिणाम (Impact on Business Development)

घटक (Factor)	मुद्रा योजना (%)	MSME कर्ज योजना (%)
व्यवसाय विस्तार	70	65
उत्पन्न वाढ	68	63
रोजगार निर्मिती	60	58
उद्योग टिकाव	65	60

व्यवसाय विकासावर कर्जाचा परिणाम**चर्चा (Discussion):**

- मुद्रा योजना नवउद्योजकांसाठी अधिक प्रभावी आहे, व्यवसाय सुरू करणे व छोटे उद्योग वाढवण्यासाठी.
- MSME कर्ज योजना उद्योग टिकाव व विस्तारासाठी उपयुक्त ठरली.

- ग्रामीण उद्योजकांमध्ये व्यवसाय विस्तारावर परिणाम थोडासा मर्यादित दिसतो कारण वित्तीय साक्षरता आणि बँकिंग पोहोच कमी आहे.

3) कर्ज घेण्यातील अडचणी (Challenges in Accessing Credit)

अडचणी (Challenges)	टक्केवारी (Percentage)
दस्तऐवजीकरणात अडचण	45%
कर्ज प्रक्रियेची गुंतागुंत	35%
वित्तीय साक्षरतेचा अभाव	30%
योजना माहिती न मिळणे	25%

कर्ज घेण्यातील अडचणी**चर्चा (Discussion):**

- दस्तऐवजीकरण, माहितीची कमतरता आणि वित्तीय साक्षरतेचा अभाव मुख्य अडचणी आहेत. या अडचणी दूर केल्यास उद्योजकांना कर्जाचा पूर्ण लाभ मिळेल.

4) महिला व नवउद्योजक (Women and New Entrepreneurs):

घटक (Factor)	टक्केवारी (Percentage)
महिला उद्योजक – मुद्रा योजना	70%
महिला उद्योजक – MSME कर्ज योजना	60%
नवउद्योजक – मुद्रा योजना	68%
नवउद्योजक – MSME कर्ज योजना	62%

चर्चा (Discussion):

- महिला उद्योजक आणि नवउद्योजकांसाठी मुद्रा योजना अधिक लोकप्रिय आहे.
- नवउद्योजकांसाठी योजना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी प्रेरक ठरतात.

निष्कर्ष (Conclusion):

सदर संशोधनातून असे स्पष्ट होते की मुद्रा व MSME कर्ज योजनांनी जालना जिल्ह्यातील उद्योजक विकासावर लक्षणीय व सकारात्मक परिणाम केला आहे. अभ्यासातील निष्कर्षानुसार व्यवसाय विस्तार, उत्पन्न वाढ, रोजगार निर्मिती आणि उद्योग टिकाव या सर्व घटकांमध्ये सुधारणा झालेली दिसून आली आहे. विशेषतः मुद्रा कर्ज योजना ही महिला उद्योजक व नवउद्योजकांसाठी अधिक उपयुक्त ठरल्याचे आढळून आले.

उद्योजकांमध्ये मुद्रा व MSME कर्ज योजनांविषयी जागरूकतेचे प्रमाण तुलनेने चांगले असले तरी ग्रामीण भागातील उद्योजकांमध्ये अजूनही माहितीचा अभाव जाणवतो. याशिवाय, दस्तऐवजीकरणातील अडचणी, कर्ज प्रक्रियेची गुंतागुंत आणि वित्तीय साक्षरतेचा अभाव या प्रमुख अडथळ्यांमुळे काही उद्योजकांना योजनांचा पूर्ण लाभ घेता आलेला नाही.

महिला व नवउद्योजकांच्या बाबतीत या कर्ज योजनांनी आर्थिक स्वावलंबनाला चालना दिली असून स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढवल्या आहेत. त्यामुळे सामाजिक व आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने या योजनांचे महत्त्व अधोरेखित होते.

एकूणच, मुद्रा व MSME कर्ज योजना जालना जिल्ह्यातील उद्योजकतेच्या विकासासाठी प्रभावी साधन ठरल्या आहेत. तथापि, कर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम वाढवणे आणि ग्रामीण भागात जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. या उपाययोजनांमुळे भविष्यात या योजनांचा परिणाम अधिक व्यापक व दीर्घकालीन होऊ शकतो.

संदर्भसूची (References):

1. Beck, T., & Demirguc-Kunt, A. (2006). *Small and medium-size enterprises: Access to finance as a growth constraint*. Journal of Banking & Finance, 30(11), 2931–2943. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.009>
2. Berger, A. N., & Udell, G. F. (2006). *A more complete conceptual framework for SME finance*. Journal of Banking &

- Finance, 30(11), 2945–2966.
<https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.008>
3. कुमार, आर. (2019). ग्रामीण महाराष्ट्रातील उद्योजकतेच्या विकासावर मुद्रा कर्जाचा प्रभाव. *International Journal of Commerce and Management Studies*, 7(3), 45–52.
4. शिंदे, स. (2020). पुणे व अहमदनगर जिल्ह्यातील MSME वित्तपुरवठा आणि उद्योजक विकास. *Journal of Entrepreneurship and Innovation*, 12(2), 33–47.
5. भारतीय रिझर्व्ह बँक. (2018–2021). राज्य वित्त व MSME कर्ज अहवाल – महाराष्ट्र. मुंबई: RBI. <https://www.rbi.org.in>
6. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय, महाराष्ट्र शासन. (2020). महाराष्ट्रातील MSME क्षेत्र – वार्षिक अहवाल. मुंबई: MSME Directorate. <https://msme.maharashtra.gov.in>
7. भारत सरकार. (2015). प्रधानमंत्री मुद्रा योजना – मार्गदर्शक सूचना व अंमलबजावणी. अर्थ मंत्रालय, नवी दिल्ली. <https://www.mudra.org.in>